

□ أهمية طرح الإشكالية في البحوث القانونية ضمن إطار منهجية البحث العلمي

رضا بربوشة

باحث في القانون الإداري

تاريخ إرسال المقال: 2020/06/25 تاريخ القبول: 2020/07/02 رقم المقال: 20/0001

مقدمة:

يظل هاجس منهجية البحث العلمي لدى الطلبة و الباحثين يرافقهم طيلة مساهمهم العلمي والأكاديمي لاسيما في مرحلة إعداد البحوث و مذكرات و رسائل التخرج, و ذلك نظرا لعدة اعتبارات منها أسباب شخصية ذاتية, و منها عوامل موضوعية تتعلق باختلاف المدارس و عدم وجود منهجية موحدة و منها مسألة التعقيد في بعض المسائل التقنية التي تحتاج إلى مهارة و فراسة الباحث في انتهاج الأسلوب المرن الذي يتوافق مع طبيعة بحثه و منهج أستاذه المشرف على بحثه.

إن كتابة البحوث العلمية لها قواعد وأسس علينا أن نتبعها حتى نستطيع أن نخرج بحثا كاملا وشاملا، ومراعياً لكل أسس البحث العلمي وضوابطه، ومنهجية وطريقة الوصول إلى المعلومات الضرورية للبحث، وذلك بوضع خطة بحثية بطريقة فنية متعارف عليها ومتفق على أغلب تفاصيلها وتفاريحها، ولا شك أن أهم محطة من محطات البحث العلمي مسألة المقدمة وما تحويه من نقاط تبين فحوى ومحتوى البحث وحدوده، ولاسيما قضية طرح الإشكالات، الأمر الذي أصبح هاجسا لدى الطلبة المقبلين على كتابة مذكراتهم ورسائلهم العلمية سواء في مرحلة الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولهذا أردنا في مقالنا هذا أن نتحدث عن أهم عنصر في مقدمة البحث وطريقة صياغتها ألا وهي طرح الإشكالية.

و تعتبر قضية طرح الإشكالات مسألة فنية تقنية تستوجب في الباحث أن يتميز بالمؤهلات الذاتية و المهارات الفنية بالحجم الذي يمكنه من إبراز أثره و أن يبدي لمستته الشخصية في بحثه بحيث يتسنى لقارئ البحث إدراك ذلك أثناء قراءة البحث, سواء كان القارئ أستاذا مصححا, أو طالبا, أو باحثا استند على هذا البحث كمرجع أو وثيقة علمية, و قد يرجع ذلك إلى عدة عوامل مختلفة لعل أهمها ما يميز طرح الإشكالية من تواطد علاقتها بالعنوان من جهة, و بالموضوع من جهة أخرى, وكأنها الوسيلة التي تمكن القارئ من الربط بين شمولية العنوان

لمعالجة لموضوع البحث مع مضمون و محتوى البحث و سبب انتهاج الخطة المنتهجة قصد الإجابة على الإشكالية, كما أنها تتطلب من الباحث رصيذا علميا معرفيا كافيا لخلق انسجام سلس بين عنوان البحث و خطته وصولا إلى الجزئية المراد دراستها أو تحليلها للحصول على النتيجة المطلوبة من البحث, ألا و هي الإجابة على الإشكالية المقصودة التي يفضي البحث إلى معالجتها من خلال الموضوع الذي يحتويه العنوان و يتعين أن يتضمنه الموضوع, كل ذلك وفق مقتضيات و متطلبات منهجية علمية مع احترام القواعد و الشروط الواجب توافرها وفق طبيعة كل بحث أو أسلوب منهجي معين, و هذا ما سنراه من خلال هذه الدراسة.

أهمية الموضوع: م المعلوم أن كل البحوث العلمية تتميز بخصائص تميزها عن غيرها من البحوث, و لعل أهم الخصائص هي القيمة و الأهمية العلمية و النظرية و التطبيقية العملية لكل بحث وفق موضوعه أو طبيعته, و تتجسد أهمية هذا الموضوع فيما يلي:

الأهمية العلمية النظرية: تتمثل الأهمية النظرية لهذا الموضوع في دراسة مفهوم الإشكالية في البحوث العلمية, و تبيان شروطها و مصادر استلهاها, و كيفية صياغتها وفق مقتضيات قواعد منهجية البحث العلمي من خلال الاعتماد على دراسات سابقة مختلفة, و تتمثل الأهمية النظرية كذلك في تجسيد المحاور المقررة ضمن الرزنامة المخصصة للتكوين في طور الماستر كمقياس معتمد من المقاييس الأساسية لنا كطلبة و باحثين, و كذا لرفع نسبة التحصيل العلمي.

الأهمية التطبيقية: تتمثل الأهمية التطبيقية للموضوع طرح الإشكالية في البحوث العلمية القانونية في دعم التكوين التطبيقي للطلبة و الباحثين, و التمكن من التحكم في تقنيات طرح الإشكالية في البحوث العلمية لاسيما في مرحلة إعداد المذكرات و رسائل التخرج و مناقشتها, كما تتمثل ففي كونها تساهم في تمكين الطالب أو الباحث من إعطاء بحوثه و دراساته قيمتها العلمية البيداغوجية من خلال معالجة سليمة لمشكلة البحث عن طريق صياغتها في قالب إشكالية صحيحة و سليمة.

أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى أهداف علمية و أهداف شخصية.

الأهداف العلمية: تتمثل الأهداف العلمية فيما يلي:

- تدعيم بقية البحوث لبقية المقاييس من خلال منهجية علمية و طرح سليم.
- التوصل إلى إبراز القيمة العلمية لطرح الإشكالية في البحوث العلمية.
- تعبئة الرصيد المعرفي, و رفع نسبة التحصيل العلمي في مجال منهجية البحث العلمي لدى الباحث.

الأهداف الذاتية:

- الإعجاب بالموضوع و سد النقص في الرصيد المعرفي للباحث في هذا المجال.
- تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الباحث من طرف الأستاذ المشرف من خلال الإجابة على الأسئلة المطلوبة.
- التحكم في انجاز بحوث و دراسات و مقالات علمية سليمة و توثيقها كمراجع علمية.
- السعي وراء تحقيق التفوق و النجاح في مسار دراستي و مشواري العلمي.
- المساهمة في إنجاح المشروع الوطني المتمثل في تجسيد الدراسة عن بعد في ظل أزمة كورونا, من خلال التجاوب الايجابي مع مطالب الأستاذ وفق مقتضيات المشروع.

دوافع اختيار الموضوع:

الدوافع الذاتية: تتمثل الدوافع الذاتية لاختيار الموضوع في:

- النقص المعرفي في مجال طرح الإشكالية مما أصبح يكلف جهدا و وقتا كبيرا في انجاز البحوث.
- الميل إلى المسائل الفنية التقنية في المنهجية العلمية للدراسات و البحوث.

الدوافع الموضوعية:

- كون الموضوع يرتبط بمسألة منهجية فنية تقنية أكثر من النظرية البسيطة.
- كون أن الموضوع بالغ الأهمية, مما يساعد على انجاز بحوث سليمة بامتياز.

المنهج المستعمل: لقد فرضت علينا دراستنا لهذا الموضوع اعتماد المنهج الوصفي التحليلي, مع الاعتماد على المنهج الاستنباطي الذي مكنا من استنباط بعض المفاهيم و التقنيات المكتسبة من خلال القراءة المتنوعة لمختلف المراجع ذات الصلة.

وسائل البحث:

الوسائل العلمية: تمثلت الوسائل العلمية لانجاز هذا البحث في المصادر و المراجع المختلفة المثلة في الكتب, و المقالات العلمية ذات الصلة, و بعض الدراسات السابقة, كما ثمنا دراستنا بمقابلة بعض الأساتذة الكرام و التواصل معهم عن طريق الهاتف, و مواقع التواصل الاجتماعي تماشيا مع إجراءات الحجر الصحي و متطلبات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

المادية: تمثلت الوسائل المادية للدراسة في الكتب, و الانترنت, و الحاسوب و حتى الهاتف النقال.

نطاق البحث:

المكان: تم انجاز البحث في المكتب الخاص بالباحث في منزله تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي.

الزمان: استغرق انجاز الدراسة حوالي ثمانية أيام.

الموضوع: اشتمل نطاق موضوع الدراسة إلى مجال منهجية البحث العلمي في كل تخصصات العلوم الاجتماعية و الإنسانية, و تم التركيز على مجال العلوم القانونية كونها محور الدراسة.

الصعوبات و العوائق: من المعلوم أن كل انجاز علمي سليم يتطلب من الباحث جهدا معتبرا, مما قد يقوده لمواجهة جملة من الصعوبات و العوائق التي تحول دون تنفيذه لمبتغاه, ومن الصعوبات التي عارضتنا أثناء مراحل انجاز الدراسة ما يلي:

- الضغط النفسي الذي تسببت فيه أزمة كورونا مما انعكس سلبا على نفسية كل ساكنة العالم.
 - ضعف تدفق الانترنت كونها السبيل الأساسي للحصول على المراجع و المادة العلمية في هذا الظرف.
- الإشكالية:**

و نظرا لما تكتسبه مسألة طرح الإشكالية من أهمية بالغة في أي بحث علمي مهما كان نوعه أو حجمه, ينبغي علينا كطلبة و باحثين ملزمين خلال طيلة مسارنا العلمي و دراستنا الأكاديمية باحترام قواعد و تقنيات منهجية البحث العلمي في أبحاثنا و مذكراتنا و رسائلنا التي نقوم بها, لاسيما قضية طرح الإشكالية في البحوث القانونية و هي موضوع الدراسة.

بناء على ما سبق و انطلاقا من خلال هذه الدراسة بالاعتماد على بعض الدراسات السابقة التطرق إلى مفهوم الإشكالية و تحديدها في البحث العلمي و كيفية صياغتها, ثم مصادر استلهاها, و ذلك من خلال طرح الإشكالية على النحو التالي:

الإشكالية الأساسية:

✓ فيما تتمثل محاور الدراسة العلمية لإبراز أهمية طرح الإشكالية في البحوث القانونية في إطار منهجية البحث العلمي؟

و للإجابة على هذه الإشكالية و يجب علينا طرح التساؤلات التالية:

الأسئلة الفرعية:

✓ هو مفهوم الإشكالية في البحث العلمي و كيف يتم تحديدها؟

✓ و ما هي مصادر استلهاها؟

✓ و كيف يتم صياغة الإشكالية في البحث العلمي؟

و لمعالجة هذه الإشكالية توجب علينا اعتماد الخطة التالية:

مقدمة

❖ المبحث الأول: مفهوم الإشكالية في البحث العلمي.

✓ المطلب الأول: مفهوم الإشكالية في البحوث العلمية.

الفرع الأول: تعريف الإشكال في اللغة و الاصطلاح.

الفرع الثاني: تعريف الإشكالية

✓ المطلب الثاني: تحديد الإشكالية في البحث العلمي (الشروط, القواعد, مراحل الإعداد)

الفرع الأول: شروط الإشكالية في البحث العلمي.

الفرع الثاني: قواعد أساسية في تحديد الإشكالية في منهجية البحث العلمي.

الفرع الثالث: مراحل تحديد الإشكالية.

❖ المبحث الثاني: مصادر استلهام الإشكالية في منهجية البحث العلمي و كيفية صياغتها.

✓ المطلب الأول: مصادر استلهام الإشكالية.

الفرع الأول: التخصص و الخبرة الوظيفية

الفرع الثاني: برامج الدراسات العليا و القراءة المسحية للبحوث السابقة

✓ المطلب الثاني: كيفية و شروط صياغة الإشكالية.

الفرع الأول: كيفية صياغة الإشكالية.

الفرع الثاني: شروط صياغة الإشكالية.

✓ خاتمة.

❖ المبحث الأول: مفهوم الإشكالية في البحث العلمي:

لفهم معنى الإشكالية لا بد من فهم مدلول لفظة "إشكال" في اللغة، ثم تعريفها في الاصطلاح، ثم نحاول ربط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي حتى يتسنى لنا الخروج بمعنى محدد ومفهوم معين للفظ "الإشكالية" ولنبدأ بالتعريف اللغوي لكن سلطنا اهتمامنا على التعريف اللفظي على أساس انه التعريف الذي يفني بالغرض.

المطلب الأول: مفهوم الإشكالية في البحوث العلمية.

الفرع الأول: تعريف الإشكال في اللغة و الاصطلاح.

أولاً: تعريف الإشكال في اللغة:

جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة في معنى "إشكال":

1- مصدر أشكلَ.

2- مشكلة، قضية مطروحة تحتاج إلى معالجة "أثار المتحدّث إشكالاتٍ عدّة- أوقع صديقَه في إشكالاتٍ عديدة".

3- أمر يوجب التباساً في الفهم، وعكسه البيان.

وأشكَل الأمرُ: التَّبَسَ.

وأموؤُ أشكَالٌ: ملتبسة، وبَيَّنْهُمْ أشكَلَةً أي لَبَسَ.

وفي حديث عليٍّ، عليه السلام: وأن لا يبيع من أولاد نخل هذه القرى وديّة حتى تُشكِلَ أرضُها غراساً أي حتى يكثرَ غراسُ النخل فيها فيراها الناظر على غير الصفة التي عَرَفَهَا بها فيُشكِلَ عليه أمرُها. يقول ابن الأنباري (: قولهم قد أشكل علي الأمر: معناه قد اختلط بغيره).

وفي السياق نفسه يقول الأزهري عن أبي حاتم السجستاني: "حرف المشكل مشتبه ملتبس فالمعنى مترابط بين المعنى الاصطلاحي مرتبط بالمعنى اللغوي في هذا العلم"، حيث يقصد في هذا المقام علم مشكل القرآن. والإشكال هو: الالتباس والاشتباه وهو ناتج عن عدم المعرفة ونقص الاطلاع.¹

ثانياً: تعريف الإشكال في الاصطلاح:

الإشكالية: La problématique يقول الباحثان "لارامي" و "فالي": أن الإشكالية الخاصة بكل بحث هي التي تميز هذا البحث عن غيره من البحوث التي تتناول نفس المشكلة، لأن الإشكالية هي التي تصف وجهة النظر التي تتم وفقها معالجة المشكلة.

كما تعرفها رجاء دويدري بأنها جملة تساؤلية تسأل عن العلاقة القائمة بين متحولين (متغيرين) أو أكثر وجواب هذا السؤال هو الغرض من البحث .

الفرع الثاني: تعريف الإشكالية.

¹ تلخيص الطالب رستم بن محمد باعمارة، من كتاب اختيار الموضوع و الاشكالية، من تاليف د. محمد موسى بابا عمي ، غير منشور.

قبل الخوض في إعطاء تعريف للإشكالية في منهجية البحث العلمي, يوجب علينا التمييز بين مفهوم بين الإشكالية و بين مشكلة البحث, بحيث نلخص هذا في فقرتين مختصرتين كالآتي:

إشكالية البحث هي: فراغ أو نقص في المعارف العلمية حول مسألة معينة، فكل بحث يبدأ عند نقطة يوجد فيها مستوى معين من المعارف لكن في نفس الوقت هناك فراغ أو نقص في معرفتنا حول موضوع معين، وقد تكون المعلومات عن مسألة ما ناقصة أو تكون غير منظمة أو غير واضحة مما يمنع من استعمالها للإجابة عن التساؤلات.

أما المشكلة فهي: المسألة التي عجزت المعارف العلمية المتوفرة على الإجابة عنها إجابة مقنعة. وهناك علاقة واضحة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، شاكله أي مائله فاختلف به فاشتبه على الناس أي (أشكل عليهم) فلم يعرفوه (يميزوا بينه وبين المشتبه به).

أولاً: التعريف الاصطلاحي للإشكالية.

إشكالية البحث هي: جملة الأسئلة الجديرة، التي يطرحها الملاحظ العلمي حول ظاهرة معينة، و هي أسئلة قابلة لإيجاد جواب منطقي، يمكن من فهمها أو تفسيرها، أو التحكم فيها، بناء على تقسيم معين حسب تخصص الباحث.

و هي عملية تعميق و تحديد للمشكلة المطروحة، و دليل على النظرة المتفحصية من طرف الباحث لما يريد أن يدرس، و المسارات و الطرق العلمية التي عليه إتباعها من اجل إجابة علمية على تساؤلاته.²

تعريف آخر: هي سؤال علمي يحتاج لمعالجة، و هي نص مختصر تتم صياغته على شكل سؤال يحتوي على مشكلة بحثية، كما يمكن تعريفها بأنها صياغة على شكل سؤال لمجموعة علاقات قائمة بين متغيرين فأكثر.

كما عرف الفقيه "موريس انجرس" الإشكالية على أنها: عبارة عن عرض الهدف من البحث على هيئة سؤال يتضمن إمكانية التقصي و البحث بهدف الوصول لإجابة محددة.³

² د. احمدوش مدني أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق - فاس، الوجيز في منهجية البحث القانوني، الطبعة الثانية 2014، ص 63.

³ د. سعيد لويوة، إشكالية طرح إشكالية محكمة (منهجية) في العلوم الاجتماعية، مقال علمي، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية ج/ قسم العلوم الاجتماعية العدد 20- جوان 2018، جامعة حسيبة بن بوعلي - الشلف - الجزائر، ص 182-185.

ثانيا: معنى ومضمون الإشكالية العلمية.

يرى جبارة عطية جبارة أن "الخطوة الأولى في الدراسة العلمية هي تحديد المشكلة البحثية التي ينشد الباحث دراستها والتعرف على أبعادها بصورة دقيقة وتحديد كافة المظاهر التي تتجلى فيها المشكلة سواء كانت صعبة أو نقصا أو قصرا في المعلومات المتاحة أو تناقضا فيما بينها... ولا بد أن تكون هناك مبررات علمية يسوقها الباحث لدراسة مشكلة بعينها حتى تعد دراستها إضافة علمية جديدة وجيدة.

ويمكن تحديد مضمون الإشكالية العلمية من الناحية العلمية بأنها سؤال عام يطرحه الباحث حول موضوع يشغل ذهنه، يفصل هذا السؤال العام إلى أسئلة جزئية، و بالإجابة عنها يكون الباحث قد أجاب عن السؤال العام.

فمشكلة البحث إذا هي كل ما من شأنه أن يثير تساؤلا، أي كل ما يبدو عليه انه يتطلب الدراسة، فالإشكال يثير تساؤلا معينا ومن هنا تمايز الإشكال عن السؤال، وتعني صياغة مشكلة البحث تعريف المشكلة وتحديد معالمها ووضعها في مجراها الفكري، أي أن صياغة مشكلة تؤدي إلى طرح تساؤل حول واقع أمر نريد معرفته في إطار يسمح ببحثه.

و من ثم فإن المفاهيم والمصطلحات المستعملة يجب أن تحدد بشكل يمكن تحقيقها علميا، أي على الحد الذي يستطيع فيه الباحث ترجمتها في الواقع.⁴

ويمكن تلخيص ما سبق في أن الإشكال هو الذي يطرح خلافا ما، أو تصورا ناقصا حول موضوع ما، أو عدم فهم لمسألة ما، أو وضعية غير صحيحة تفرز لنا غموضا يجب الإجابة عنه، وإزالة هذا الغموض وتصحيح هذه الوضعية مثل عمل شرطة التحقيق في قضية غامضة تحتاج إلى حل، ومن ثم تحتاج إلى طرح عدة أسئلة ينبغي الإجابة عنها.

هذا يعني أن الإشكال له علاقة بالموضوع من جهة وبالعنوان من جهة أخرى، فالموضوع (الغموض في الموضوع) يطرح إشكالا والعنوان هو كيفية الإجابة عن هذا الإشكال من خلال طرح أسئلة دقيقة يفرضها ويفرزها هذا الأخير.

المطلب الثاني: تحديد الإشكالية في منهجية البحث العلمي (الشروط, القواعد, مراحل الإعداد)

⁴ د. احمدوش مدني أستاذ التعليم العالي, كلية الحقوق - فاس, الوجيز في منهجية البحث القانوني, الطبعة الثانية 2014, ص

الفرع الاول: شروط الإشكالية في البحث العلمي.

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في إشكالية البحث الجيدة، طرحها العلماء والباحثون في مجال المنهجية.

حيث يرى جبارة عطية جبارة أن هنالك ستة شروط علمية يجب أن تتوفر في إشكالية البحث الجيدة وهي كما يلي:

- 1- أن يكون الموضوع جديدا لم يتطرق إليه من قبل وأن تكون الإشكالية لم يوجد لها حل وبقيت مطروحة.
- 2- أن يكون الموضوع مرتبطا بحياة المجتمع وملك قابلية للمعالجة.
- 3- أن تكون الإشكالية إضافة معرفية للتراكمية العلمية.
- 4- يجب أن يكون الموضوع أو الإشكالية واضحة.
- 5- أن تكون بيانات الدراسة متاحة، يستطيع الباحث الوصول إليها واختبارها.
- 6- وجود علاقة وثيقة بين الموضوع المختار وميول واهتمامات الباحث العلمية.

أما الأستاذة رجاء وحيد دويدري الإشكالية البحثية الجيدة تتحدد في ثلاثة نقاط رئيسية هي:

- 1- أن تتضمن إشكالية البحث علاقة بين متغيرين، بشكل يساعد على القياس والاختيار.
- 2- صياغة الإشكالية بلغة واضحة في شكل أسئلة محدد قابلة للإجابة.
- 3- أن تكون الإشكالية مصاغة بشكل يؤدي إلى القيام بالبحث التجريبي من حيث ضبط المتغيرات الأساسية والمتغيرات الداخلية.

الفرع الثاني: قواعد أساسية في تحديد الإشكالية في منهجية البحث العلمي.

- ✓ وضوح موضوع البحث في ذهن الباحث, بان يكون محددًا و غير غامض أو عام.
- ✓ تحديد المشكلة, بحيث تصاغ صياغة واضحة كونها تعبر عما يدور في ذهن الباحث, و إيجاد الحل لها, و مما يساعد على تسهيل صياغة الإشكالية هو تحديد العلاقة بين متغيرين أو أكثر.
- ✓ شرح المصطلحات بحيث يجب تحديد المصطلحات المستعملة و رفع اللبس عنها.
- ✓ معالجة الإشكالية لموضوع الحديث للمساهمة في إضافة علمية تخدم الإنسان.⁵

⁵ إيمان بشار, بحث حول مقدمة البحث العلمي و طرح الاشكالية, 2012/12/14,

الفرع الثالث: مراحل تحديد الإشكالية.

- ✓ 1 مرحلة الإحساس بالمشكلة: و هذا من خلال تحديد الباحث للمجال المعرفي للتخصص الذي تكوّن فيه قيامه بصياغة عنوان البحث محل الدراسة و الذي سيحول هذا الإحساس بالموضوع إلى قلق علمي يحاول الباحث أن يجيب عليه.
- ✓ 2 مرحلة الإحصاء و الاستطلاع: يتعلق الأمر بجمع المعطيات و المعلومات و البيانات الخاصة بمشكلة البحث, و محاولة استطلاع هذه المشكلة في الواقع و في الميدان.
- ✓ 3 مرحلة التحليل: يقوم الباحث بتحليل المعطيات و البيانات المستطلعة بغرض ضبط العناصر المكونة لمشكلة البحث.
- ✓ 4 مرحلة صياغة الإشكالية: هي مرحلة التعبير عن توجه الباحث و هدفه من البحث مبينا في ذلك مجال بحثه و موضوع دراسته و تحديد الجزئية التي يعالجا و المسألة التي تثار حولها مجال الدراسة, كل ذلك يستلهمه الباحث و يقوم بصبه في قالب على شكل إشكالية شاملة وموجزة تطرح ذات المسألة التي يحتويها عنوان البحث من جهة, و يتضمنها محتوى الدراسة من خلال الخطة و المنهج المطلوب للوصول إلى خاتمة البحث التي غالبا ما تكون علاجا و إجابة عن الإشكالية و التساؤلات المطروحة.

❖ المبحث الثاني: مصادر استلهم الإشكالية في منهجية البحث العلمي و كيفية صياغتها.

يحتاج كل باحث أثناء مراحل انجاز بحثه إلى تقفي مصادر لاستلهم إشكالية بحثه و صياغتها وفق الكيفية التي تعبر عن مشكلة البحث.

المطلب الأول: مصادر استلهم الإشكالية.

تتنوع مصادر استنباط الإشكالية و استلهمها سواء حسب مجال اختصاص الباحث و وظيفته أو عمله, أو حسب طبيعة موضوع بحثه و مساره العلمي و قراءته للبحوث العلمية, أو بمناسبة حياته و ما يصادفه من مسائل أثار أن يدرك معالجتها من خلال طرح إشكالية معينة.

الفرع الأول: التخصص و الخبرة الوظيفية

أولا: التخصص: لا شك أن التخصص في فرع من فروع المعرفة يوفر للباحث إمكانية الاطلاع على الانجازات العلمية في مجال بحثه, و يهديه إلى الإشكالية اللائقة و الجديرة بالبحث, و كلما اتصفت هذه الخبرة بالعمق و الشمول في نفس الوقت كلما ساعدته على فهم مجال هذه المشكلات و إبعادها المختلفة.

ثانيا: الخبرة الوظيفية: كثيرا ما تؤثر وظيفة الباحث في اختيار إشكالية بحثه وفق ما تقتضيه ممارسته في إطار مجال عمله, و يرى ضرورة دراستها في مجال تخصصه.

الفرع الثاني: برامج الدراسات العليا و القراءة المسحية للبحوث السابقة

أولا: برامج الدراسات العليا: توفر العديد من الجامعات برامج للدراسات العليا, و تنظم أياما دراسية مما يمكنها أن تكون مجالا خصبا لبلورة إشكالية البحث, قبل بدئ مرحلة البحث الحرة التي تكون نتيجة لهذه البرامج.

ثانيا: الدراسة المسحية للبحوث السابقة: هذه الدراسة تحتاج من الباحث مدة و جهد في المكتبات المتخصصة, لمعرفة البحوث السابقة التي قد أنجزت في دائرة اهتمامه, حتى لا يقع في تكرار بحث بحذافيره سبقه غيره في انجازه.⁶

المطلب الثاني: كيفية و شروط صياغة الإشكالية.

تتطلب صياغة الإشكالية من الباحث دراسة جميع جوانب المشكلة حيث أن تحديدها ليس سهلا بالإضافة إلى التثبت من أهميتها العلمية لتكون جديرة بالدراسة.

كما يجب أن تصاغ بشكل تدريجي ابتداء من العام إلى الخاص, و الأخذ بآراء المتخصصين في ذلك المجال.

الفرع الأول: كيفية صياغة الإشكالية.

أولا: صياغة الإشكالية وعلاقتها بالموضوع.

قررنا سابقا أن الخلل في الموضوع هو الذي يطرح لنا الإشكال الذي يدفع الكاتب أو الباحث للكتابة فيه, (كيف؟؟) هذا الأخير -الإشكال- يجب أن يكون نابعا من الموضوع أو مما يترتب على عدم فهم جزئية منه أو مسألة فيه, و باعتبار أن الموضوع له تعلق بحياة الناس و بواقعهم الاجتماعي و بالمستوى الفكري للأمة و بالعلاقات العامة والخاصة, و بالفهم الإنساني, فإن أي خلل يعتري الموضوع المطروح يترتب عليه خلل في الفهم و من ثم نقص في المستوى الفكري و اضطراب في العلاقات الإنسانية...

فالتعبير عن هذا الخلل وهذا الاضطراب في المستوى الفكري وفي العلاقات الإنسانية والتعبير عن الوضعية الغير صحيحة للمجتمع الناتجة عن عدم فهم ذلك الموضوع أو عدم تصوره تصورا صحيحا هو: المقصود بالإشكال. أما صياغة الإشكال فلا بد أن تنسجم وتتفق مع الجزئية المقصودة بالبحث في الموضوع, فلا ينبغي أن

⁶ عمار بوحوش, دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, 1985, ص 122.

تبتعد عن موضوع البحث.

ثانيا: صياغة الإشكالية وعلاقتها بالعنوان.

إن عنوان البحث هو الذي يحمل في طياته شكل الإجابة النموذجية عن الأسئلة التي طُرحت من قبل، والتي أفرزتها لنا الإشكالية العلمية (التعبير عن الخلل المترتب على عدم فهم الموضوع أو أحد جزئياته)، وقد سبق وأشرنا إلى أن صياغة الإشكالية يجب أن تنسجم مع الموضوع ومع عنوان البحث (كيف؟؟).

وللإجابة عن هذه الجزئية لا بد أن نعرف أن دقة وضع عنوان البحث إنما سببها هو الدقة في فهم الخلل الذي يعتري الموضوع، فكلما كان الإلمام بالموضوع جيد كانت صياغة الإشكالية جيدة، وكلما كانت إمكانية البحث في الموضوع متوفرة كان الإشكالية أكثر دقة، ومن ثم يمكن وضع فرضيات واستفهامات وأسئلة دقيقة ومضبوطة، طبعاً يجب عنها البحث إجابة واضحة علمية وقطعية.

وعليه فإن علاقة الإشكالية بالعنوان هو علاقة بيان وتوضيح كيفية (رفع الخلل) عن الموضوع. ولتوضيح المسألة أكثر لا بد من ضرب مثال على ذلك:

المثال السابق قلنا أن الموضوع يفرز لنا عنواناً ينم (يدل) على إشكالية نصيغها في شكل سؤال، أو عدة أسئلة، إذن السؤال في حد ذاته يختلف عن الإشكالية، من حيث إن الإشكالية تعبير عن واقع مريض يعني (تشخيص للمرض أو الداء)، أو هو تقرير الطبيب للحالة ((diagnostic)، والعنوان هو وصفة الطبيب لهذا المرض، وما كتب في الوصفة يعني صياغة الطبيب للدواء المناسب هي الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات يعني (أسماء للأدوية الموصوفة التي نحتاجها لإعطائها للمريض حتى يُشفى).

فإن شخصنا المرض حق تشخيصه، علمنا بعد ذلك العلة الحقيقية الموجودة، فوضعنا الوصفة المناسبة والأدوية العلاجية الفعالة والدقيقة، واستعملناها حسب صياغة الطبيب لها، أزلنا المرض.

ثالثاً: انسجام الإشكالية مع "الموضوع" و "العنوان":

يجب أن نفرق أولاً بين المحور والموضوع والعنوان؛ إذ أن هذه الألفاظ ثلاثتهم بعضهم من بعض، فمحور البحث هو مجال البحث في التخصص الدقيق فنقول مثلاً: محور البحث في التفسير وعلوم القرآن إما أن يكون في التفسير وأصوله، أو دراسات حول التأليف فيه، أو في علوم القرآن ومباحثه، أو مناهج التفسير واتجاهاته،

وموضوع البحث هو مجال البحث في أحد هذه المحاور مثل: أن نأخذ منهج مفسر معين من محور مناهج التفسير واتجاهاته، والعنوان يتناول جزئية من الموضوع لا تنفك ولا تخرج عنه: مثال للتوضيح:

التخصص الدقيق، المحور، الموضوع، العنوان.⁷

⁷ تلخيص الطالب رستم بن محمد باعمارة، من كتاب اختيار الموضوع و الإشكالية، من تأليف د. محمد موسى بابا عمي، غير منشور.

الفرع الثاني: شروط صياغة الإشكالية.

- ✓ التخلي عن الأفكار التي ليست لها علاقة بموضوع البحث و التركيز على أفكار المشكلة نفسها بأسلوب جيد و واضح.
- ✓ استخدام لغة علمية و ليس لغة عامية.
- ✓ إبراز العلاقات القائمة بين المتغيرات و الابتعاد عن التناقض في الآراء.
- ✓ تجنب استعمال جمل اعتراضية قد تؤدي إلى يفقد القارئ إدراك الفكرة الأساسية المطروحة.
- ✓ عدم إبراز الرأي الشخصي و عدم استخدام الضمير المتكلم.

الخاتمة:

و في الأخير يمكن أن نتوصل في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج التي اوجب علينا الإلمام بالموضوع معالجتها و استخلاصها و الإجابة عنها ضمن هذه الخاتمة, و هذا من خلال الإجابة الدقيقة و المباشرة على التساؤلات التالية:

- ✓ أذكر الأهمية الموضوعية و العلمية للإشكالية في البحث العلمي ؟
- ✓ دوافع اختيار الإشكالية في البحث العلمي ؟
- ✓ اذكر مواصفات الإشكالية السليمة و الصحيحة في البحث العلمي ؟
- ✓ اذكر اتجاهات صياغة الإشكالية ؟
- ✓ اذكر شروط إعداد خطة البحث العلمي ؟
- و للإجابة على ما سبق يمكننا التطرق الى ما يلي:

أولا: تتمثل الأهمية العلمية و الموضوعية للإشكالية فيما يلي:

1 - الأهمية العلمية:

- تساهم إشكالية البحث العلمي في تحديد إطار الدراسة للباحث.
- تعتبر إشكالية البحث العلمي الأساس الذي يبنى عليه البحث العلمي و قاعدته الرئيسية.
- تقوم إشكالية البحث العلمي بالإلمام بالموضوع على شكل سؤال أو تساؤل يطرحه الباحث ويسعى للإجابة عليه.
- إن إشكالية البحث العلمي تثبت أهمية الدراسة و تبرز قيمتها العلمية.
- تعتبر إشكالية البحث العلمي خارطة طريق دراسة الباحث لمعالجة موضوع بحث

2 - الأهمية الموضوعية:

- تساعد إشكالية البحث العلمي كل من يقرأ البحث على إدراك المشكلة التي يسعى الباحث إلى معالجتها من خلال بحثه.

- إشكالية البحث العلمي تمكن الباحث من إبراز طرحه و نظريته لمعالجة مشكلة موضوع بحثه.

ثانيا: تتمثل أهم دوافع اختيار الإشكالية في البحث العلمي فيما يلي:

الدوافع العلمية و الموضوعية:

- معالجة موضوع معين عن طريق دراسة علمية من خلال تحديد مشكلة واضحة و صياغتها على شكل سؤال في صيغة إشكالية للبحث.

- محاولة تلخيص مجمل التساؤلات المراد معالجتها في البحث على شكل سؤال شامل لمضمونه مع احتوائه على عنوانه.

- محاولة توضيح خارطة البحث العلمي للقارئ من خلال قراءته لطرح الإشكالية.

الدوافع الذاتية:

- اهتمام الباحث بمسألة معينة استصعب عليه فهمها, و رأى إدراكها في معالجتها بطرح إشكالية.

- الميل و الرغبة الشخصية للباحث في دراسة موضوع معين لا يتم إلا من خلال طرح الإشكالية.

ثالثا: تتمثل أهم مواصفات الإشكالية السليمة و الصحيحة في البحث العلمي فيما يلي:

- يجب أن تكون إشكالية البحث واضحة و دقيقة.

- يجب أن تكون إشكالية البحث واقعية ليست خيالية قابلة للبحث و التحقيق.

- يجب أن تنتمي إشكالية البحث لموضوع البحث بنسبة كبيرة, و أن ترتبك بهذا الموضوع ارتباطا كبيرا.

- يجب أن تكون أسئلة الإشكالية مستخرجة من عنوان البحث محل الدراسة.

رابعا: تتمثل اتجاهات صياغة الإشكالية في الاتجاهات التالية:

- تحديد مشكلة البحث و صياغتها على شكل سؤال عام شامل باستعمال احد الأساليب:

الاستفهام, الاستنكار, التعجب, الاستبيان,

- كما يمكن طرح الإشكالية على شكل عبارة موجزة مختصرة شاملة للموضوع و إلحاقها إما بفرضيات كافتراضات لمعالجتها و هي عبارة عن محاور البحث, و إما عن طرح جملة من التساؤلات المتفرعة عن الإشكالية الرئيسية و التي سيتم الإجابة عنها من خلال مضمون البحث.

خامسا: تتمثل شروط إعداد خطة البحث العلمي فيما يلي:

ملاحظة: بالنسبة للسؤال الخامس, نظرا لاستقلالية هذا السؤال عن موضوع البحث و خصوصياته ارتأينا أن نخصص له هامشا مستقلا للإجابة عنه بإجابة شاملة خارجة عن نطاق هذا البحث من خلال ما يلي:

خطة البحث

الخطة : هي تصميم للبحث و هيكل البناء الذي يقوم عليه العمل العلمي حيث أنها تؤلف فهرسا للأفكار الأساسية التي ستعالج في الموضوع محل البحث حيث من خلالها تبرر أهميته وتجعل النتيجة سهلة البلوغ. إعداد الخطة و أهميتها :

إعداد الخطة (الأولية): يكون إعداد الخطة بجمع المراجع و بعد ذلك يقوم الباحث باستطلاعات خاطفة عليها و ذلك لتكوين صورة عامة لموضوع البحث و وضع مخطط لعمله وهذا المخطط يكون عرضة للتعديلات نتيجة تقدم مطالعاته.⁸

أهمية الخطة :

- تمكن الباحث من السيطرة على الموضوع المدروس.
- ترتيب الأفكار والبيانات المتحصل عليها بصفة منظمة، متسلسلة و مرتبطة مع بعضها البعض من أجل إثباتها.
- تبرز معالم الموضوع و تبين التركيبة الهيكلية للمعلومات و البيانات المحصل عليها.
- تجسد ما توصل إليه الباحث.
- تعتبر مرآة عاكسة لمحتويات موضوع البحث.

⁸ رقيق مُجد خلية, منهجية البحث العلمي (الخطوط الرئيسية), جامعة معسكر, كلية علوم الاقتصاد و التسيير, 2020/2019,

- تقديم المعلومات و الاستدلالات التي تعكس أسلوب تفكير الباحث و عقليته و المسعى من القيام بموضوع البحث.

- تبرز إمكانيات الباحث و مؤهلاته العلمية.⁹

شروط خطة البحث: للخطة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر عليها و هي:

- أن تكون الخطة متوازنة و تعتمد التقسيم الثنائي (بابين، فصلين، مبحثين....)، إلا أنه قد يعتمد أحيانا التقسيم الثلاثي و ذلك تماشيا مع طبيعة الموضوع (3 مباحث، 3 أبواب، 3 فصول)، كما يستحسن أن يكون هناك توازن فيما بين المباحث بالنسبة للفصول و المطالب.
- تفصيل خطة البحث: و ذلك ببيان جميع النقاط الرئيسية و الفرعية التي ستم معالجتها، و هذا التفصيل يبين مدى تحكم الباحث في الموضوع و تمكين القارئ بمجرد قراءة الخطة من التعرف على موضوع البحث.
- أن تكون عناوين التقسيمات (أبواب، فصول، مباحث،....) جملا كاملة و واضحة و دالة على مضمونها، و أن تكون الخطة شاملة لكافة عناصر الموضوع.
- مراعاة عنصر التجديد و الابتكار في الخطة، بحيث يتجنب الباحث التكرار في الخطة.
- التسلسل المنطقي لمفردات الخطة، أي أن تكون مفردات الخطة مرتبة بشكل متسلسل من الأدنى إلى الأعلى و من الأصغر إلى الأكبر، مثلا التعريف قبل التطرق للأركان.
- مرونة الخطة، فينبغي دائما أن تكون الخطة مرنة قابلة للتعديل، لهذا من النادر أن يعتمد الباحث على خطة جامدة غير متغيرة طيلة مدة إعداد البحث.
- يجب على الباحث أن يتجنب العناوين العائمة أو الشاردة، و هي العناوين التي لا ترتبط بخطة البحث.
- الملائمة بين عنوان البحث و خطته، بحيث لا يدرج في الخطة أي عنصر خارج صلب الموضوع.
- وضوح الخطة و بساطتها، فيجب أن يتعد الباحث عن التقسيمات المعقدة و تداخل الأفكار و تضاربها.
- يجب أن تكون الخطة شاملة لكافة عناصر الموضوع.¹⁰

شروط وضع خطة البحث:

⁹ رقيق محمد خليفة، منهجية البحث العلمي (الخطوط الرئيسية)، مرجع سابق. ص 16.

¹⁰ سقلاب فريدة، محاضرات في منهجية العلوم القانونية موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة. بجاية، كلية

الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق للتعليم الأساسي، السنة الجامعية : 2017 / 2018، ص 33، 34.

- أن تكون التقسيمات موحدة و ثنائية: أي أن تكون التقسيمات الرئيسية (أقسام، أبواب، فصول)، والفرعية موحدة وأن تكون ثنائية أما يقسم البحث إلى باين أو أكثر و كذلك بالنسبة للتبويب و التفصيل.
- تناسب التقسيمات: من حيث الأقسام و الحجم.
- أن ترسى التقسيمات على قاعدة موضوعية : على قاعدة موضوعية (طبيعة الموضوع، المعلومات والبيانات المحصلة...).
- مناسبة التقسيمات لطول البحث.
- تناسق العناوين الرئيسية و الفرعية مع بعضها ومع العنوان العام.
- تجنب التكرار.¹¹

على ماذا تحتوي خطة البحث

1 -العنوان: يحدد الإطار الرسمي للموضوع محل البحث و يجسد الفكرة الرئيسية العامة له و يجب أن يكون أكثر التصاقا بالموضوع من حيث الدلالة (يشتمل على العناصر المحددة و المطلوبة للبحث).

• مميزات العنوان:

- الدقة : واضحا في معناه
 - الوضوح : دالا على المراد
 - الإيجاز : دقيقا في تناول الأفكار
 - الدلالة: متقنًا في الصياغة و التعبير و استعمال كلمات محددة
 - التحديد اللفظي: اختيار الألفاظ الدالة التي تشمل العناصر المحددة و المطلوبة للبحث
- 2 -المقدمة: هي المدخل الذي يمهد للموضوع و يشمل التعريف بالموضوع محل البحث و أهميته والغرض منه و أسباب اختياره فضلا عن الهدف العام لكل البحوث و هو الهدف العلمي ثم طرح الإشكالية و الإجابة عنها تكون ضمن موضوع البحث و تبيان كيفية العمل و المنهجية المتبعة.

¹¹ رقيق مُجد خلية, منهجية البحث العلمي (الخطوط الرئيسية), مرجع سابق, ص 17.

- 3 **جسم البحث:** و هو الجزء الأكبر و الحيوي في البحث يتضمن كافة العناصر و التقسيمات والأفكار الأساسية و الفرعية المكونة لموضوع البحث، لذا يجب هيكلة الموضوع و تبويبه بطريقة تسلسلية ترابطية بين الأفكار و يعتبر جسم البحث الإسهام الحقيقي للباحث في موضوع بحثه.
- 4 **الخاتمة:** هي عرض النتائج المستخلصة التي توصل إليها الباحث أثناء معالجة الموضوع و يبين وجهة نظره. و في الخاتمة لا يجب أن تكون تكرار لمضمون البحث أما يمكن طرح إشكاليات عديدة تحتاج إلى معالجة مستقبلية.¹²

قائمة المصادر و المراجع:

- 1- احمدوش مدني أستاذ التعليم العالي, كلية الحقوق – فاس, الوجيز في منهجية البحث القانوني, الطبعة الثانية 2014.
 - 2- عمار بوحوش, دليل الباحث في المنهجية و كتابة الرسائل الجامعية, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر, 1985.
 - 3- رفيق محمد خلية, منهجية البحث العلمي (الخطوط الرئيسية), جامعة معسكر, كلية علوم الاقتصاد و التسيير, 2020/2019.
- 1 Séminaire présenté en ligne pour les étudiants de M1 & M2
Management Par:Dr Mohammed REGUIG E-mail:
kmohammed.reguig@univ-mascara.dz Année Universitaire: 2019-
2020
- 4- سقلاب فريدة, محاضرات في منهجية العلوم القانونية موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق, جامعة عبد الرحمان ميرة. بجاية, كلية الحقوق و العلوم السياسية, قسم الحقوق للتعليم الأساسي, السنة الجامعية: 2018 / 2017.
 - 5- سعيد لويبة, إشكالية طرح إشكالية محكمة (منهجية) في العلوم الاجتماعية, مقال علمي, الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية ج/ قسم العلوم الاجتماعية العدد 20- جوان 2018, جامعة حسيبة بن بوعلي - الشلف - الجزائر.
 - 6- إيمان بشار, بحث حول مقدمة البحث العلمي و طرح الإشكالية, 2012/12/14,
<http://www.djelfa.info/vb/.showthread.php>

¹² رفيق محمد خلية, منهجية البحث العلمي (الخطوط الرئيسية), مرجع سابق, ص 18, 19.

جويلية 2020

ردمد

العدد الأول

7- تلخيص الطالب رستم بن مُجَّد باعمارة, من كتاب اختيار الموضوع و الإشكالية, من تأليف الدكتور: مُجَّد موسى بابا عمي , غير منشور.